

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ

Хайитов Фахриддин Шодиевич

заведующей кафедрой Общеобразовательные науки»

Академического лицея при Ташкентском государственном
юридическом университете

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573240>

Аннотация: В этой статье рассказывается о роли инновационных технологий в преподавании химии. Автор, опираясь на педагогические данные, проанализировал проблему на основе имеющейся научной литературы и изучил существующие специфические аспекты роли инновационных технологий в обучении химии.

Ключевые слова: химия, инновационная технология, педагогическое образование, социально-культурная среда, интеллектуальность, способности.

В настоящее время, когда педагогическое сообщество обсуждает стратегические направления развития общего образования и формирование принципиальной новой системы, ключевой характеристикой которой становится формирование творческих компетентностей учащихся, результативность образовательного процесса определяют педагогические технологии. Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффективных технологий, содействующих развитию творческих способностей обучающихся.

Содержание школьной программы по химии в значительной степени способствует запоминанию изучаемого материала учащимися, однако не всегда развивает творческую мыслительную деятельность. Перед учителем химии на протяжении всего образовательного процесса встает проблема развития творческих способностей учащихся и формирования у них компетентностей.

Развитию творческих способностей способствует технология проблемного обучения. Ниже обозначены проблемные вопросы, рассматриваемые нами в ходе изучения органической химии в зависимости от темы урока (табл. 1).

Таблица 1 Проблемное изучение органической химии

Тема	Проблема
Теория химического	Состав органических соединений C_2H_6 , C_3H_8 , C_4H_{10} . Какова валентность углерода в них? (Обычные представления о валентности приходят в

строения	противоречие с составом соединений)
Ароматические углеводороды	Исходя из структурной циклической формулы бензола, которую предложил Кекуле, назовите реакции, которые будут характерны для данного вещества (демонстрация опытов взаимодействия бензола с бромной водой и перманганатом калия). Бензол с ними не реагирует. В чем причина данного противоречия? (Противоречие между строением молекулы (формулой Кекуле) и свойствами).
Многоатомные спирты	Отличаются ли по свойствам спирты, содержащие несколько групп, от спиртов, имеющих в своем составе одну гидроксильную группу? (Опыт взаимодействия глицерина с основаниями приводит к противоречию: учащимся известно, что одноатомные спирты при нормальных условиях не реагируют с основаниями)
Глюкоза	Формула глюкозы $C_6H_{12}O_6$. Какие функциональные группы имеются в ее строении? Если в молекуле глюкозы имеется альдегидная группа, то почему она не реагирует с фуксинсернистой кислотой?
Аминокислоты	Какие свойства можно предположить у вещества строения $NH_2 - CH_2 - COOH$? Как действует раствор этого соединения на индикатор?

В своей педагогической практике, наряду с методом проблемного обучения, использую информационные технологии. Использование данных технологий в курсе химии значительно поднимает уровень обученности при низкой мотивации учащихся. Одним из достоинств ИКТ технологий, является повышение качества обучения за счет новизны деятельности, интереса к работе с компьютером. Кроме того, компьютерные технологии позволяют создать условия для работы ребят в индивидуальном темпе, комфортном режиме не только для сильных и хорошо успевающих по предмету учащихся, но и для ребят со слабым знанием предмета, так как позволяют создать ситуацию успеха. Центром деятельности становится ученик, который исходя из своих

индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. Учитель часто выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу и самостоятельность.

Считаю, что данные технологии позволяют создать условия для формирования мотивации, развития индивидуальных способностей, активизируют познавательный интерес, и как следствие – повышается эффективность обучения.

Невозможно перечислить всех возможностей, предоставляющих учителю использование универсальных информационных технологий. Это и оформление различной документации, составление инструктивных карточек или карточек для контроля знаний, таблиц, диаграмм, различных презентаций. Все это позволяет экономить время учителя, уплотняет урок и делает его интересным, позволяет реализовывать дифференцированный подход к обучению. В своей практике стараюсь эффективно использовать цифровые предметно-методические материалы, предоставленные в рамках Общероссийского проекта «Школа цифрового века». Актуальным становится создание пособий по разным темам, с учетом индивидуальных особенностей своих учеников. Появляется возможность использования их на разных этапах урока, для фронтальной или индивидуальной работы учащихся, для самостоятельной работы вне урока, для ликвидации пробелов, или для самостоятельной работы сильных учеников на уроке, накопления опыта решения элементарных задач, дистанционного обучения учеников.

В своей работе для создания пособий, наряду с другими программами, использую широко известную программу PowerPoint. Она проста в применении, позволяет создавать разнообразные интерактивные пособия: тренажеры, обучающие игры, задачки и словари и даже целые образовательные модули. Использование иллюстраций в таких пособиях дает дополнительную возможность для запоминания материала учениками «визуалами». По статистике только 5% учащихся – аудиалы, т.е. хорошо воспринимают информацию с помощью слуха. Поэтому многие дети испытывают трудности при ответах на вопросы или решении задачи просто потому, что не видят перед глазами ее условия или не могут представить себе совокупность упомянутых в ней предметов. Кроме того, иллюстрации, используемые для создания пособия, прекрасно дополняют рисунки учебника, что повышает наглядность урока, делает пособие незаменимым, при

объяснении нового материала, помогает понять сложный материал в случае самостоятельного его изучения ребенком. Педагог может создать ресурс специально для урока обобщения и систематизации знаний учащихся, когда важно не только систематизировать знания и умения учащихся, но и акцентировать внимание на важнейших моментах изучаемой темы, необходимых для восприятия последующих тем или курсов химии, для создания целостной картины. Учитель при этом может компактно собрать большой материал многих параграфов в одном пособии. Педагог может создавать многофункциональное пластичное пособие, которое может быть использовано как для фронтальной работы класса при наличии одного компьютера в классе, так и для индивидуальной работы каждого ученика с этим же пособием.

Самостоятельная работа ученика с такими пособиями повышает активность учащихся, позволяет работать в индивидуальном, комфортном темпе. Для школьников такая работа создает ситуацию успеха, а учитель может довести до автоматизма навыки и активизировать мыслительную деятельность, что очень важно для подготовки ребят к итоговым тестированиям. Интересен тот факт, что ребята всех возрастов с удовольствием работают с тренажерами или другими пособиями как на своих рабочих местах, так и у доски.

Таким образом, мультимедийные технологии могут быть использованы для: объявления темы; сопровождения объяснения учителя; информации; контроля знаний. Применение в работе ИКТ позволило мне повысить интерес к предмету и эффективность обучения. Показателем этого, может служить активизация познавательного интереса учащихся на уроках и вне урока. Применение на уроках инновационных образовательных технологий существенно повышает мотивацию учащихся к изучению химии и качество обученности детей. А это в дальнейшем создаёт прочную базу для подготовки к таким формам независимой аттестации, как ГИА, ЕГЭ.

Список использованной литературы:

1. Толипова, Усмонбаева М. Прикладные основы педагогических технологий – т.: 2006.
2. Уразова М.В. Г. Эшпулатова.Н. Проектная деятельность будущего педагога. // Методическое пособие. – Т.: ТГПУ Ризография, 2014.
3. Собиров З. Органическая химия. Ташкент. Коммуникатор. 2005.

4. Махсумов А.Г. Джураев А.Ш. Биорганическая химия. Ташкент. 2007.
5. Парпиев Н.А., Муфтият А., Рахимов Х.Р. Теоретические основы неорганической химии, т. 2000.
6. Абдусаматов А. Органическая химия. Ташкент. 2005.
7. Умаров Б. История химии. Ташкент. 2015.
8. Ахмеров К., Ялилов А., Сайфутдинов Р. Общая и неорганическая химия. Ташкент. "Узбекистан". 2003.
9. Аскарлов И.Р. Тухтабоев Н.Х., Гофуров К.Г. Учебник для 7 класса. Ташкент. 2013.
10. Аскарлов И.Р. Тухтабоев Н.Х., Гофуров К.Г. Учебник для 8 класса. Ташкент. 2014.
11. Аскарлов И.Р. Тухтабоев Н.Х., Гофуров К.Г. Учебник для 9 класса. Ташкент. 2014.
12. Исметово I.Ш м., Омонов Х.Т. Махмудов Я.Г., Кенжаев Д.М., Кучкаров М.А., Холмирзаев З.Ј. Холматова Д.В. Технологии совершенствования преподавания химии в общеобразовательных школах. "Новое издание" Ташкент-2016.